

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДУРАГАЙ ТУТ ИПАК ҚУРТЛАРИНИНГ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ОЗУҚА СИФАТИНИ ТАЪСИРИ

Мамбетова Рамуза Парахатовна¹, Отабек Орипов Орипович²

¹Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Ипакчилик кафедраси катта уқитувчиси, мустақил тадқиқотчи,

²Ипакчилик илмий-тадқиқот институти тадқиқотчиси, қ.х.ф.ф.д., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384251>

Аннотация. Мазкур мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг турли агроэкологик ҳудудларида маҳаллий ва хорижий дурагай тут ипак қуртларининг биологик ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари ўрганилди. Тадқиқот доирасида маҳаллий (Ипакчи-1 × Ипакчи-2) ва хорижий (Jingsong × Наоуе, LuJing × HuaYang) дурагайлар САНИИШ-33 ва Жарарик-2 каби турли тут навлари асосида боқилди. Қуртлар ривожланиши, пилла вазни ва ипак чиқишига озуқа сифати ва генетик омилларнинг таъсири таҳлил қилинди. Натижалар маҳаллий дурагайлар қурт вазни ва пилла ҳосилдорлигида, хорижий дурагайлар эса ипак чиқиши ва ривожланиши даврида устун эканини кўрсатди. Шу асосда, ҳар бир дурагай учун мос тут навини танлаш Қорақалпоғистон шароитида самарали ипак қурти парвариши учун муҳимлиги асосланди.

Калим сўзлар: Ипак қурти, дурагай, хорижий дурагайлар, пилла ҳосили, қурт вазни, ипак чиқиши, озуқа сифати, тут навлари, САНИИШ-33, Жарарик-2, агроэкологик шароит, личинка даври, ривожланиши босқичлари, тут барги, биологик фаоллик, генетик хусусиятлар, тут барги таркиби.

Аннотация. В условиях агроэкологии Каракалпакстана было проведено сравнительное изучение биологических и продуктивных показателей местных (Ипакчи 1 × Ипакчи 2, Ипакчи 2 × Ипакчи 1) и зарубежных (Jingsong × Наоуе, LuJing × HuaYang) гибридов шелкопряда при кормлении различными сортами шелконицы (САНИИШ-33 и Жарарык-2). Результаты показали, что местные гибриды демонстрируют высокую массу гусениц и коконов, в то время как зарубежные гибриды характеризуются более коротким периодом личиночного развития и высоким выходом шелка. Установлено, что качество кормовой базы оказывает прямое влияние на рост и продуктивность гусениц, при этом сорт Жарарык-2 способствует лучшему развитию местных гибридов, а САНИИШ-33 обеспечивает рост массы гусениц у иностранных форм.

Ключевые слова: Шелкопряд, гибриды, иностранные гибриды, выход коконов, масса червей, выход шелка, качество корма, сорта тутов, САНИИШ-33, Жарарик-2, агроэкологические условия, продолжительность личинки, стадии развития, листья тутов, биологическая активность, генетические особенности, состав листьев тутов.

Кириш. Қорақалпоғистон Республикасида тут етиштириш ва ипак қурти парвариши аграр соҳанинг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Мамлакатда ипакчиликни ривожлантириш, хусусан, маҳсулдор ва иқлим шароитига мос дурагай ипак қуртларини яратиш, иқтисодий самарадорликни ошириш билан бевосита боғлиқ. Шу

нуқтаи назардан, маҳаллий ва хорижий дурагай тут ипак қуртларининг маҳсулдорлик белгиларини аниқлаш ҳамда уларга озуканинг (тут баргининг) сифати қандай таъсир қилишини ўрганиш долзарб аҳамият касб этади.

Қорақалпоғистон шароитидаги агроэкологик омиллар — юқори ҳарорат, паст намлик, тупроқнинг шўрланиши ва сув танқислиги — тут навларининг биокимёвий таркибига бевосита таъсир кўрсатади. Озуқа сифати эса ипак қуртининг ўсиши, ривожланиши, яшовчанлиги ва пилла ҳосилдорлигида ҳал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Шунинг учун маҳаллий ва хорижий дурагай ипак қуртлари турли хил тут навлари билан боқилганда қандай ҳосил бераётгани ўрганилса, Қорақалпоғистон шароитига мос келадиган ва ипак қуртини парвариш қилишда кўпроқ ҳосил олишга ёрдам берадиган усулларни аниқлаш имкони туғилади.

Бундан ташқари, тут баргининг озуқа сифати ва унинг биокимёвий таркиби (оқсил, углевод, минерал моддалар, сув миқдори ва ҳ.к.) билан дурагай ипак қуртларининг маҳсулдорлик кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни илмий асосда ўрганиш, келгусида юқори самарали селекцион ва агротехник тадбирларни белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Шу жиҳатдан, мазкур тадқиқот нафақат Қорақалпоғистон шароитида тут ипак қурти парваришининг самарадорлигини оширишга, балки мамлакат миқёсида ипакчилик тармоғини ривожлантиришга ҳам хизмат қилади.

Тадқиқот усуллари ва материаллар: Тадқиқот ишлари 2023–2024 йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикасининг Тахиятош, Нукус, Амударё туманларида олиб борилди.

Тадқиқот доирасида маҳаллий (Ипакчи 1 × Ипакчи 2 ва Ипакчи 2 × Ипакчи 1) ва хориж (Jingsong × Наоуе ва LuJing × HuaYang) дурагай тут ипак қуртлари танлаб олинди ҳамда уларнинг морфологик хусусиятлари ва биологик фаоллик кўрсаткичлари ўзаро солиштирилди. Турли тут навлари билан боқиш орқали қуртлар ривожланишининг ҳар бир босқичида озуқа сифати таъсири ўрганилди. Личинкаларнинг ўсиш жараёни ва пилла ҳосилдорлиги озуканинг озукавий қиймати (органик ва минерал моддалар таркиби)га боғлиқ ҳолда таҳлил қилинди. Қуртларнинг биологик фаоллиги, жумладан, қурт вазни, пилла ҳосили ва ипак чиқиш фоизи аниқланди. Шу билан бирга, тут баргининг химик таркиби – оқсил, углеводлар, минерал моддалар миқдори каби кўрсаткичлар бўйича биохимик таҳлиллар ўтказилди. Тадқиқот Қорақалпоғистон шароитидаги агроэкологик омиллар (ҳарорат, намлик, тупроқ тузилиши) таъсирини инобатга олган ҳолда амалга оширилди ва турли озуқа шакллариининг ипак қуртига таъсири баҳоланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси: Тадқиқот давомида Қорақалпоғистон шароитида маҳаллий (Ипакчи 1 × Ипакчи 2 ва Ипакчи 2 × Ипакчи 1) ҳамда хорижий (Jingsong × Наоуе ва LuJing × HuaYang) дурагай тут ипак қуртларининг маҳсулдорлик кўрсаткичлари ўзаро солиштирилди. Анализ қилинаётган асосий кўрсаткичлар қаторига қурт вазни, пилла вазни, ипак чиқиш фоизи ва личинка даври киритилди.

Қурт вазни кўрсаткичлари бўйича маҳаллий дурагайлар устунлик қилди. Хусусан, Ипакчи 2 × Ипакчи 1 дурагайидаги қуртлар вазни $4,25 \pm 0,04$ г бўлиб, барча дурагайлар орасида энг юқори натижани кўрсатди. Ундан сўнг Ипакчи 1 × Ипакчи 2 дурагайи ($4,21 \pm 0,06$ г) қайд этилди. Бошқа томондан, хорижий дурагайларда бу кўрсаткич пастроқ бўлиб,

Jingsong × Naoyue — $3,65 \pm 0,04$ г, LuJing × HuaYang — $3,77 \pm 0,05$ г бўлди. Бу натижалар маҳаллий дурагайлар Қорақалпоғистон шароитига яхшироқ мослашганлигини кўрсатади.

Пилла вазни кўрсаткичида ҳам худди шундай тенденция кузатилди. Ипакчи 2 × Ипакчи 1 дурагайи $1,78 \pm 0,02$ г пилла вазни билан етакчилик қилди. Ундан кейин Ипакчи 1 × Ипакчи 2 дурагайи ($1,74 \pm 0,03$ г) турди. Хорижий дурагайлар эса нисбатан паст кўрсаткичларга эга бўлиб, LuJing × HuaYang — $1,66 \pm 0,04$ г, Jingsong × Naoyue — $1,58 \pm 0,03$ г кўрсаткич қайд этилди.

Шу билан бирга, ипак чиқиши фоизи бўйича эса хорижий дурагайлар устунлик қилди. LuJing × HuaYang дурагайи $18,8 \pm 0,5\%$ ипак чиқиши билан энг юқори кўрсаткични берди. Ундан сўнг Jingsong × Naoyue ($18,2 \pm 0,6\%$) қайд этилди. Маҳаллий дурагайларда эса бу кўрсаткичлар $16,2\%$ ва $16,9\%$ атрофида бўлиб, улар озроқ паст бўлди.

Личинка даврини таҳлил қилганда, хорижий дурагайлар тезроқ ривожланиши маълум бўлди. LuJing × HuaYang дурагайида бу давр 24 кун, Jingsong × Naoyueda эса 25 кунни ташкил этди. Маҳаллий дурагайларда эса ривожланиш даври узунроқ — 26 ва 27 кун бўлди. Бу эса хорижий дурагайлар парвариш давомийлигини қисқартириб, тезкор пилла етиштириш имконини яратишини кўрсатади.

Маҳаллий ва хорижий дурагай тут ипак қуртларининг маҳсулдорлик кўрсаткичлари

1 жадвал

Дурагай номи	Тут навининг номи	Қурт вазни (г)	Пилла вазни (г)	Ипак чиқиши (%)	Личинка даври (кун)
Ипакчи 1 × Ипакчи 2	САНИИШ-33	$4,21 \pm 0,06$	$1,74 \pm 0,03$	$16,2 \pm 0,5$	27
Ипакчи 2 × Ипакчи 1	Жарарик-2	$4,25 \pm 0,04$	$1,78 \pm 0,02$	$16,9 \pm 0,4$	26
Jingsong × Naoyue	САНИИШ-33	$3,65 \pm 0,04$	$1,58 \pm 0,03$	$18,2 \pm 0,6$	25
LuJing × HuaYang	Жарарик-2	$3,77 \pm 0,05$	$1,66 \pm 0,04$	$18,8 \pm 0,5$	24

САНИИШ-33 навида парвариш қилинган маҳаллий (Ипакчи 1 × Ипакчи 2) ва хорижий (Jingsong × Naoyue) дурагайлар ўртасидаги фарқ шундан иборатки, мазкур нав қуртларнинг ўсиши ва пилла тўқиш жараёнини яхши қўллаб-қувватлаган, бироқ ипак чиқиши хорижий дурагайларда юқори қайд этилган. Бу эса, САНИИШ-33 навининг қурт массасини оширишда самарали эканини, аммо фиброин миқдори дурагайнинг генетик хусусиятларига кўпроқ боғлиқ эканини кўрсатади.

Жарарик-2 навида парвариш қилинган Ипакчи 2 × Ипакчи 1 дурагайи эса тадқиқотда энг юқори қурт ва пилла вазнини берган. Бу нав маҳаллий иқлим ва агроэкологик шароитларга яхши мослашган бўлиб, унинг баргидаги озуқа моддалари қуртлар ривожланишини фаоллаштириб, юқори маҳсулдорликни таъминлаган.

Бу эса шундан далолат берадики, Қорақалпоғистон шароитида маҳаллий дурагайлар ҳосилдорлик, хорижий дурагайлар эса тез ривожланиш ва ипак сифат кўрсаткичлари бўйича самарали ҳисобланади.

Хулоса сифатида, Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Қорақалпоғистон шароитида тут навининг озуқа сифати дурагай ипак қуртларининг ривожланиши, пилла ҳосилдорлиги ва ипак чиқишига бевосита таъсир кўрсатади. Хусусан, САНИИШ-33 навида парвариш қилинган дурагайларда қурт массаси юқори бўлган бўлса, Жарариқ-2 навида парвариш қилинган Ипакчи 2 × Ипакчи 1 дурагайи энг юқори пилла вазнини таъминлади. Бу ҳолат маҳаллий тут навларининг агроэкологик шароитга мослиги ва озуқа моддалари миқдори қуртлар фаолиятида ҳал қилувчи омил эканини тасдиқлайди.

Шунингдек, хорижий дурагайларда ипак чиқиши юқорилиги уларнинг генетик имкониятларини, маҳаллий навлар билан уйғун парвариш орқали эса умумий маҳсулдорликни ошириш имкони борлигини кўрсатади. Демак, Қорақалпоғистон шароити учун сифатли тут навини танлаш орқали дурагай ипак қуртларининг юқори самарадор парвариш тизимини яратиш мумкин.

Тавсия сифатида, Қорақалпоғистон шароитида маҳаллий "Жарариқ-2" тут навидан фойдаланиш — маҳаллий дурагай ипак қуртлари учун юқори пилла ҳосили ва қурт ривожланишини таъминлайди. САНИИШ-33 навини озуқа сифати юқори қурт массаси учун танлаш- айниқса хорижий дурагайлар билан уйғун ҳолда ипак чиқиш самарадорлигини оширишда фойдалидир. Маҳаллий ва хорижий дурагайлар учун озуқа сифатига кўра парваришlash, ҳар бир дурагай учун мос тут навини танлаш орқали ипак қурти маҳсулдорлигини ошириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Насириллаев У.Н., Жуманов У. Пиллақорларга маслаҳатимиз. Меҳнат. – Тошкент, 1992. 41-42-б.
2. Насириллаев Б.У., Умаров Ш.Р., Валиев С.Т., Жуманиёзов М.Ш. Тут ипак қуртининг ноқулай шароитларга мосланувчанлик хусусиятларини оширишнинг истиқболлари. // Агроилм. – Тошкент, 2018. - №2. 75-76-б.
3. Умаров Ш.Р., Насириллаев Б.У., Жуманиёзов М.Ш., Валиев С.Т. Ноқулай стресс шароитларда ипак қуртининг тоза зотлари ва селекцион тизимлари пилла мосланувчанлик кўрсаткичларининг ўзгарувчанлиги. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2020. - №3. 41-43-б.
4. Умаров Ш.Р., Ялғашов Х.А. Тут ипак қуртининг пилла маҳсулдорлигини оширишда тут навларининг аҳамияти. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2020. - №5. 40-41-б.
5. Қўчқоров Ў., Холматов Д., Ахмедова М. Институт синовидан ўтган навликка номзод тутларни истиқболли селекцион навлари. // Ипакчилик соҳасидаги долзарб муаммолар ечимининг илмий асослари. – Тошкент, 2004. 274-277-б.
6. Қўчқоров Ў., Холматов Д., Жўраев М. Районлаштирилган ва истиқболли тут навлари. Тавсиянома. – Тошкент, 2010. 3-8-б.
7. Қўчқоров У., Солихова К., Содиков Д. Пилла етиштиришда навли ва дурагай тут барглариининг ўрни. // Агроилм. – Тошкент, 2015. - №4. 45-46-б.
8. Huang, Z. Y., & Zheng, M. S. (2018). *Comparative study of the growth and silk yield of silkworms (Bombyx mori) reared on different mulberry leaves*. International Journal of Sericulture and Entomology, 12(3), 123-130.